

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3970931>

УДК: 378.1

Пасечкина Т.Н.

Пасечкина Татьяна Николаевна, аспирант, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России. 662972, Россия, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, 1. E-mail: pasechkina@yandex.ru.

Коммуникативный имидж педагога в контексте виртуальной коммуникации

Аннотация. В статье рассматриваются возможности и риски виртуальной коммуникации и те вызовы, которые она бросает современному педагогу. Внимание обращено на трансформацию в понимании коммуникативного имиджа преподавателя. Представлены результаты анкетирования обучающихся вуза, нацеленного на исследование коммуникативных качеств педагогов. Отмечается, что виртуальная учебная коммуникация, с одной стороны, усиливает потребность в реальном взаимодействии обучающегося с преподавателем и одногруппниками, а с другой стороны, оказывает влияние на понимание коммуникативных умений и качеств педагогов. Проведенное исследование показало, что к числу таких качеств относятся: терпимость, умение мотивировать, умение предотвращать недопонимание и недосказанность, грамотно использовать медиатехнологии.

Ключевые слова: виртуальная коммуникация, коммуникативный имидж педагога, коммуникативная компетентность, коммуникативная самооэффективность.

Pasechkina T.N.

Pasechkina Tatyana Nikolaevna, post-graduate, senior teacher, FSBEE HE Siberian Fire and Rescue Academy of Firefighting Service of EMERCOM of Russia. 662972, Russia, Krasnoyarsk region, Zheleznogorsk, Severnaya st., 1. E-mail: pasechkina@yandex.ru.

The communicative image of a teacher in the context of virtual communication

Abstract. The article examines the possibilities and risks of virtual communication and the challenges it poses to the modern teacher. Attention is paid to some transformation in understanding the teacher's communicative image. The results of a questionnaire survey of students on the issue under study are presented. It is noted that virtual educational communication, on the one hand, increases the need for real interaction of the student with the teacher and classmates, and on the other hand, affects the understanding of the communicative skills and qualities of teachers. The research has shown that these qualities include tolerance, ability to motivate, ability to prevent misunderstandings and understatement, and competent use of media technologies.

Key words: virtual communication, communicative image of a teacher, communicative competence, communicative self-efficacy.

В последнее время и педагоги и обучающиеся столкнулись с вынужденной виртуализацией процесса коммуникации [7, с. 46]. Стали оче-

видны особенности данного вида коммуникации: расширение диапазона, способов и источников получения информации, размывание пространственно-временных границ,

в некоторых случаях упрощенность, многозначность, эмоциональная бедность языка общения, риск в интерпретации смыслов, увеличение коммуникативной дистанции, недостаток эмоциональных контактов и обратной связи, снижение мотивации к учебной деятельности.

Среди новых для человека возможностей, которые дает ему виртуальная коммуникация, исследователи отмечают следующие: получение информации «из первых рук»; самовыражение среди широкого круга людей; обсуждение вопросов и проблем без цензуры и давления (что особенно важно для людей, испытывающих трудности в реальном общении); обретение единомышленников и обсуждение интересующих вопросов в профессиональной среде. Вместе с тем виртуальная коммуникация несет в себе и риски: множество и разнообразие вытесняет глубину общения; минимизация обязательств и ответственности; потеря контакта с реальным миром, информацией, исходящей непосредственно из него, из-за распространения посредников (медиа), которые представляют ее уже обработанной, как следствие, клиповость мышления, поверхностный подход к анализу информации и принятию решений; деиндивидуализация; нарушение интеракции из-за отсутствия невербальных сигналов и другие [1; 3; 10; 11].

В этой связи актуальным становится вопрос о роли педагога в виртуальной учебной коммуникации, о новом взгляде на его имидж. Компонентами имиджа педагога являются: профессиональные компетенции, психолого-педагогические и методические знания, личностно-моральные качества, ценностная система, прирожденные способности, владение гибкими стилями коммуникации, владение основами мимической и пантомимической выразительности, в соответствии с педагогической ситуацией и задачей, а также взгляды, убеждения, социально-перцептивные умения.

Безусловно, коммуникативный имидж является одной из важнейших составля-

ющих имиджа педагога. Он представляет собой совокупность вербально-невербальных актов, создающих цельное типологическое представление о языковой личности [6]; долговременную коммуникативную роль человека. Коммуникативный имидж связан с внешним и поведенческим имиджем.

К универсальным чертам коммуникативного имиджа преподавателя исследователи относят: уверенность в себе и содержании сказанного; коммуникативное самообладание; решительность в выборе языкового материала для высказываний; психологическую и речевую гибкость; когнитивную и дискурсивную авторитетность [8, с. 120]. В массовом сознании каждый педагог должен обладать данным набором универсальных качеств, которые воспринимаются как профессионально необходимые признаки «хорошего» учителя.

Имиджевые цели педагогической деятельности определяются следующим образом: привлечение, организация, поддержание внимания; формирование ясности, понятности, доступности излагаемой информации; формирование ощущения доверия и симпатии к себе как к личности и профессионалу; формирование значительности и авторитетности.

Для достижения этих целей очень важно следующее:

- Правильность речи, то есть соответствие принятым литературно-языковым нормам: речь педагога должна быть грамматически, орфоэпически и лексически правильной;
- Точность речи, то есть соответствие мыслям говорящего;
- Ясность речи, то есть доступность пониманию слушающего;
- Умение убеждать, логическое построение речи. Ведь небрежность языка вызывает нечеткость мышления;
- Владение техникой речи: дыханием, голосом, дикцией;
- Экспрессивные умения: образность речи, ее интонационная вырази-

тельность, логические акценты и паузы, мелодика речи;

– Использование вспомогательных средств: жестов, мимики, пластики, дистанции общения;

– Владение терминологией определенной области знаний, умение строить монологическую научную речь, организовывать профессиональный диалог и управлять им;

– Дискуссионные умения, или этикопсихологическое конструирование совместной со слушателями деятельности;

– Перцептивные умения, связанные с учетом реакции слушателей, умение использовать наглядность;

– Развитость коммуникативной толерантности, которая проявляется в том, что педагог легко приспосабливается к характерам, привычкам, установкам и притязаниям других, не пытается переделывать и подогнать под себя партнера по общению, признает в других право на индивидуальность, уважает ее, умеет прощать ошибки других, демонстрирует в общении положительные эмоциональные реакции;

– Способность к импровизации в речи [4; 5; 8; 9].

Таким образом, педагог должен владеть не только коммуникативной компетентностью в общем понимании, но и коммуникативной самоэффективностью.

Целью нашего исследования стал не только теоретический взгляд на понятие «коммуникативный имидж педагога», но и реальная оценка обучающимися коммуникативных качеств педагогов, работающих с ними. Нами проведен опрос среди обучающихся Сибирской пожарно-спасательной академии, в котором приняло участие 67 человек.

Прежде всего, респондентам было предложено оценить по пятибалльной шкале степень владения педагогами коммуникативными умениями и качествами (правильность речи, точность, ясность и образность, умение убеждать, владение техникой речи, грамотное владение жестами и мимикой, дискуссионные умения, умения учитывать реакцию слушателей, коммуникативная толерантность, импровизация и т.д.). Полученные ответы (рис.1) свидетельствуют о средней степени удовлетворенности обучающихся коммуникативными качествами и умениями педагогов. Ответы представлены в процентах.

Рис. 1. Оценка обучающимися уровня владения педагогами коммуникативными умениями, качествами

В свете реконструкции деятельности преподавателя в современных условиях

считаем, что, говоря о коммуникативном имидже педагога необходимо отметить не

только владение им коммуникативными качествами и умениями на высоком уровне, но и важность осознания педагогом необходимости формирования коммуникативной компетентности и коммуникативной самоэффективности у обучающихся.

Умение наладить коммуникацию с участниками временной проектной группы, с коллегами, с начальством и так далее является одним из ведущих надпрофессиональных умений. Обладание им полезно для представителей всех профессий и возрастов и надеяться только на косвенное его развитие неправильно, важна целенаправленная работа. Мы постоянно представлены большому количеству людей и ситуаций, реальная и виртуальная коммуникация сопровождают нас постоянно. Поэтому ключевыми требованиями к современному человеку являются: умение работать в команде, улаживать конфликты и разногласия, желание сотрудничать; умение выражать свои мысли кратко, наглядно, красиво говорить, мотивировать, заряжать энтузиазмом; способность быть решительным и принимать правильные решения; гибкость и адаптируемость; юмор и умение посмотреть на ситуацию с разных сторон, умение снять стресс в сложной ситуации и другие.

Очевидно, что преподаватели, создавая все условия для формирования этих soft skills у обучающихся, сами должны демонстрировать высокий уровень сформированности коммуникативных навыков и коммуникативной самоэффектив-

ности в педагогической деятельности; уметь сотрудничать с коллегами; быть, прежде всего, партнерами для обучающихся, уметь обеспечить педагогически комфортную образовательную среду, создать ситуации успеха для каждого обучающегося, постоянно подкреплять достигнутый обучающимся результат личного и профессионального роста в контексте формирования их коммуникативной самоэффективности. Педагоги должны сами участвовать в различных коммуникативных практиках и предоставлять такую возможность своим обучающимся, активизировать их коммуникативную деятельность за счет включения их в творчество и импровизацию, использования современных интерактивных образовательных технологий, а также средств медиадидактики.

Дистанционное образование, предполагающего виртуальную коммуникацию, все больше вытесняет традиционную форму обучения. В связи с этим происходит некоторая трансформация в понимании коммуникативного имиджа преподавателя. Современный педагог должен уметь грамотно отобрать ресурсы для онлайн коммуникации, которые, с одной стороны, позволяют организовать учебное взаимодействие, а с другой стороны, способствуют формированию коммуникативной компетентности и коммуникативной самоэффективности обучающихся (табл.1).

Таблица 1. Примеры ресурсов для учебной он-лайн коммуникации

Примеры ресурсов для учебной он-лайн коммуникации	Назначение
Коммуникация как передача информации	
Блог (blogger.com)	Сетевой журнал / дневник позволяет обмениваться своими идеями, информацией в различно формате. Автор дневника управляет доступом к своим записям: делает их открытыми для конкретных пользователей. Есть возможность объединяться в сообщества, организовывать обсуждения. Удобен для организации дискуссий, проектов

Интерактивные публикации (ru.calameo.com)	Создание журналов, брошюр, каталогов, отчетов, презентаций. Публикации можно перелистывать, отмечать интересные места, добавлять музыкальное сопровождение, обсуждать и оценивать размещенные материалы
Виртуальная доска (realtimеboard.com/ru/, rizzoma.com/index-rus.html, twiddla.com)	Доска с размещенными на ней заметками, картинками, видео доступна группе пользователей. В чате в режиме реального времени возможно обсуждать этапы работы над общим заданием, проектом.+
Видеоинструкции (screen-cast-o-matic.com)	Создание, редактирование качественных обучающих видеороликов, которые потом можно распространять, передавать обучающимся.
Коммуникация как интеракция	
Коллективный мозговой штурм (mindmeister.com/ru)	Организация обсуждения заданий, проектов, идей в режиме реального времени. Участники группируются и дают друг другу задания. Управляющие группы видят все задания, а исполнители – только те задания, которые касаются непосредственно их. Есть возможность писать комментарии, прикреплять файлы, отслеживать сроки выполнения заданий, общаться посредством e-mail.
Онлайн-опрос (Socrative, google forms, banktestov.ru, anketolog.ru, simpoll.ru)	Создание веб-опросников разного вида. Результаты опроса можно оформить в виде таблицы или графика. Ссылку на опросник можно отправить с помощью любого мессенджера, а также пригласить респондентов к участию через электронную почту.
Мессенджеры (What'sApp, Viber и др.) Платформы для проведения онлайн занятий (Zoom, Skype и др.)	Общение в режиме реального времени, передача текстовых, видео и аудио сообщений, возможность организовать видеоконференции.
Коммуникация как мотивация	
Интеллект-карта (mindmup.com/, mindomo.com/ru/, popplet.com, bubbl.us)	Структурирование и обработка большого количества учебной информации в виде блок-схем, наглядно представляющая главную мысль, её основные элементы и взаимосвязи между ними. Оформляется с помощью текста, изображений, ссылок, видео. Возможно поделиться в социальных сетях, сохранить с помощью PDF. Виртуальные интеллектуальные карты позволяют находить общие решения, выяснять причины затруднений в работе и т.д.
Инфографика (easel.ly, magic.piktochart.com)	Графическое изображение информации, позволяющее быстрее усвоить сложный или объемный материал. С помощью схем, диаграмм, карт, иллюстративных инструкций, пиктограмм можно доступно и наглядно представлять результаты совместной учебной деятельности.
Интерактивные презентации (prezi.com, powtoon.com, knovio.com, emaze.com/ru/)	Коллективная работа на презентацией (одновременно, в режиме реального времени). Имеется возможность включать графические объекты, текстовые документы, видеоролики, графики.

Фотоотчет (google.com/photos, mycollages.ru)	Оформление фотоальбомов. Возможно редактировать, комментировать, создавать коллажи и фоторамки.
Обратная связь (reformal.ru; simpoll.ru)	Создание опросов любой сложности: анкетирование, голосование, тестирование. Участники могут голосовать, обсуждать, оставлять свои комментарии и отзывы.

Интересно было узнать мнение обучающихся и о том, какими коммуникативными качествами, умениями должен обладать педагог для виртуальной коммуникации, так стремительно ворвавшейся в процесс образования.

Больше всего ответов было связано с необходимостью хорошо владеть современными средствами виртуальной коммуникации, что свидетельствует о недостаточной удовлетворенности обучающихся уровнем медиаграмотности педагогов. Также были названы такие качества и умения, как ясность, образность и внятность речи, умение слушать, точность, грамотное владение жестами и мимикой.

Не случайными, на наш взгляд, оказались и ответы, которые, казалось бы, напрямую не связаны с коммуникативными умениями: умение мотивировать, давать знания в такой форме, чтобы они активно усваивались, терпение, понимание обучающихся при любых обстоятельствах. Ведь виртуализация процесса учебной коммуникации (по крайней мере, пока) может считаться ситуацией не-

определенности, часто вызывающей чувство тревоги, психологического напряжения, страха, неуверенности. Об этом свидетельствуют и ответы обучающихся на следующие вопросы:

1. Испытывали ли Вы негативные эмоции (раздражительность, недоумение, недосказанность и т.п.) во время виртуальной коммуникации в период дистанционного обучения? Утвердительно ответили 66,7% респондентов.

2. Достаточно ли только виртуальной коммуникации между людьми? 81% ответили «нет».

3. Назовите «плюсы» и «минусы» виртуальной учебной коммуникации на основе опыта, полученного Вами в период дистанционного образования.

Ответы представлены в таблице 2.

4. Оцените уровень владения преподавателями разнообразными средствами виртуальной коммуникации от 1 до 5, где 1 – не владеют совсем, 5 – очень хорошо владеют (Рис. 2).

5. Какие способы виртуальной коммуникации используются в практике дистанционного образования (Рис. 3)?

Таблица 2. Ответы обучающихся

Основные «плюсы»	Варианты ответов обучающихся	Кол-во выборов в %
Удобство	Доступность, экономия времени и средств, общение через большое расстояние. Списывать проще, времени меньше теряешь, чем на занятиях	25
Новые возможности	Больше свободного времени	16
Безопасность	Не нужно никуда идти	9
Психологический комфорт	Нет нужды общаться с преподавателем; меньшее психологическое давление на учащегося; удобно для стеснительных одиноких людей.	6

Основные «минусы»	Варианты ответов обучающихся	Кол-во выборов в %
Трудности при усвоении учебного материала	Отсутствие практики; не все предметы возможно понять самостоятельно и разобраться в них; хуже усваивается материал; слишком много домашнего задания; нет четкого контроля	36
Трудности в коммуникации	Нет полного общения между преподавателем и студентом; не хватает реальной коммуникации; случаются недопонимания; объяснения преподавателя не могут быть исчерпывающими; неправильное или неполное понимание темы; нет живого общения, невозможно понять истинные чувства другого человека; это обедняет контакт, усложняет его; неживое неискренне общение. Мало возможностей связаться с преподавателями	43
Большая психологическая и физическая нагрузка	Сложность получения знаний, повышенное количество индивидуальной работы; многих людей домашняя обстановка сильно расслабляет и они не могут заставить себя, что - либо делать; смотришь на экран, портится зрение; отсутствие реального общения, погружение в компьютерную жизнь; такое общение затягивает	32
Технические сложности	Плохое соединение, не интересные и медленно работающие сайты и приложения	15

Рис. 2. Оценка обучающимися уровня владения педагогами разнообразными средствами виртуальной коммуникации

Анализ ответов показывает, что виртуальная учебная коммуникация, с одной стороны, усилила потребность в человеческом контакте, в «живом» взаимодействии с преподавателем и одногруппниками, а с другой стороны, привела к необходимости расширения границ в понимании коммуникативного имиджа преподавателя, предъявляя более серьезные требования к коммуникативным умениям

и качествам педагогов: терпимость, умение мотивировать, умение предотвращать недопонимание и недосказанность, грамотно использовать медиатехнологии как для организации учебной коммуникации (индивидуальной и групповой), так и для совершенствования коммуникативной компетентности и коммуникативной самозффективности обучающихся.

Рис. 3. Результаты ответов обучающихся на вопрос 5

Виртуализация нашей жизни и, прежде всего, виртуализация учебной коммуникации, вносит свои коррективы, в том числе заставляет по-новому взглянуть на коммуникативный имидж преподавателя. Важно, какую стратегию поведения выберет современный педагог: ничего не нужно менять, все вернется на

круги своя или, как отмечает А. Асмолов, стратегию «vigilance» (бдительность) [2], то есть желание полнее увидеть картину происходящего, искать новые возможности, прежде всего в своем саморазвитии, в совершенствовании своего коммуникативного имиджа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аблам О.Э. Виртуальное общение: экзистенциальные риски или ресурс личности // Научные труды республиканского института высшей школы. 2019. №19-3. С. 3-9. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39267781>
2. Асмолов А. Школа самоизоляции: как найти плюсы в карантине? // Вести образования 31.03.2020. URL: https://vogazeta.ru/articles/2020/3/31/edpolitics/12266-shkola_samoizolyatsii_

3. Баева Л.В. Виртуальная коммуникация: классификация и специфика // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2014. №4-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnaya-kommunikatsiya-klassifikatsiya-i-spetsifika>.
4. Булатова О.С. Педагогический артистизм: учеб. пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2001. 238 с.
5. Красношлыкова О.Г. Имидж педагога – условие успешной профессиональной деятельности. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 168 с.
6. Кулакова Т.Б. Коммуникативный имидж как основа профессиональной деятельности будущего педагога // Научно-практический журнал «Наука і освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. №2, 2010. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/2_2010/21.pdf.
7. Лысикова Н.П. Риски возрастания неопределенности в условиях виртуального общения. Человек в условиях неопределенности: сборник научных трудов в 2-х т. / Под общей и научной редакцией д.ф.н. Е.В. Бакшутовой, д.п.н. О.В. Юсуповой, к.псх.н. Е.Ю. Двойниковой. Т. 2. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2018. 247 с.
8. Седых А.П., Бузинова Л.М. Коммуникативный имидж французского преподавателя // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyy-imidzh-frantsuzskogo-prepodavatelya>.
9. Сысоева Е.Ю. Имидж педагога: учеб. пособие. Самара: Изд-во Самарского университета, 2019. 148 с.
11. Berger Charles R. Interpersonal communication: Theoretical Perspectives, Future Prospect // Journal of communication. Volume 55. No. 3. September, 2005. Pp. 415-447.
12. Przybylski A.K., Weinstein N. Can you connect with me now? How the presence of mobile communication technology influences face-to-face conversation quality // Journal of Social and Personal Relationships. 30(3). 2013. Pp. 237-246.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Ablam O.Je. Virtual'noe obshhenie: jekzistencial'nye riski ili resurs lichnosti // Nauchnye trudy respublikanskogo instituta vysshej shkoly. 2019. №19-3. S. 3-9. URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39267781>
2. Asmolov A. Shkola samoizoljatsii: kak najti pljusy v karantine? // Vesti obrazovaniya 31.03.2020. URL: https://vogazeta.ru/articles/2020/3/31/edpolitics/12266-shkola_samoizolyatsii
3. Baeva L.V. Virtual'naja kommunikacija: klassifikacija i specifika // Izv. Sarat. un-ta Nov. ser. Ser. Filosofija. Psihologija. Pedagogika. 2014. №4-1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/virtualnaya-kommunikatsiya-klassifikatsiya-i-spetsifika>.
4. Bulatova O.S. Pedagogicheskij artistizm: ucheb. posobie. M.: Izdatel'skij centr «Akademija», 2001. 238 s.
5. Krasnoshlykova O.G. Imidzh pedagoga – uslovie uspeshnoj professional'noj dejatel'nosti. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 2002. 168 s.
6. Kulakova T.B. Kommunikativnyj imidzh kak osnova professional'noj dejatel'nosti budushhego pedagoga // Nauchno-praktichnij zhurnal «Наука і освіта» Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. №2, 2010. URL: https://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/2_2010/21.pdf.
7. Lysikova N.P. Riski vozrastanija neopredelennosti v uslovijah virtual'nogo obshhenija. Chelovek v uslovijah neopredelennosti: sbornik nauchnyh trudov v 2-h t. / Pod obshhej i nauchnoj redakciej d.f.n. E.V. Bakshutovoj, d.p.n. O.V. Jusupovoj, k.psh.n. E.Ju. Dvojnukovoj. T. 2. Samara: Samar. gos. tehn. un-t, 2018. 247 s.
8. Sedyh A.P., Buzinova L.M. Kommunikativnyj imidzh francuzskogo prepodavatelja // Vestnik Severnogo (Arkticheskogo) federal'nogo universiteta. Serija: Gumanitarnye i social'nye nauki. 2017. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnyy-imidzh-frantsuzskogo-prepodavatelya>.
9. Sysoeva E.Ju. Imidzh pedagoga: ucheb. posobie. Samara: Izd-vo Samarskogo universiteta, 2019. 148 s.

-
11. Berger Charles R. Interpersonal communication: Theoretical Perspectives, Future Prospect // Journal of communication. Volume 55. No. 3. September, 2005. Pp. 415-447.
 12. Przybylski A.K., Weinstein N. Can you connect with me now? How the presence of mobile communication technology influences face-to-face conversation quality // Journal of Social and Personal Relationships. 30(3). 2013. Pp. 237-246.

Поступила в редакцию 29.07.2020.

Принята к публикации 03.08.2020.

Для цитирования:

Пасечкина Т.Н. Коммуникативный имидж педагога в контексте виртуальной коммуникации // Гуманитарный научный вестник. 2020. №7. С. 62-71. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/07/Pasechkina.pdf>